

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

INTELLEKTUAL MULK BILAN BOG‘LIQ

NIZOLARNI SUDGACHA HAL QILISH USULLARI.

XALQARO ARBITRAJLARDA INTELLEKTUAL MULK BILAN BOG‘LIQ NIZOLARNI HAL ETISH

Tolibjonova Dilnozaxon Alisher qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura bosqichi talabasi

(dilnozatolibjonova7@gmail.com)

Annotatsiya

Ushbu tezisda intellectual mulk bilan bog‘liq nizolarni sudgacha hal etish ya‘ni muqobil usullar orqali ularga yechim berish masalalari bo‘yicha muqobil variantlari to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan. Shuningdek, intellektual mulk sohasidagi dunyoda rivojlangan davlatlar tajribasi bilan qiyoslanma tahlillarga to‘xtalib o‘tilgan. Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasida hamda chet el

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

qonunchiligida xalqaro arbitraj sudlarida yuzaga keladigan intellectual mulk bilan bog‘liq nizolarni arbitraj sulari orqali hal etish masalalari haqida ham to‘xtalib o‘tilgan. Shuningdek, Intellektual mulk bilan bog‘liq xalqaro tijorat nizolarini muqobil hal etishda duch kelinadigan muammolar va ularni bartaraf qilishda huquqiy mexanizmlarni samarali qo‘llash usullari ilmiy- huquqiy jihatdan o‘rganilgan.

Inson faqat intellektga ega bo‘lgandagina oqilona ishlar qilishi, ijod bilan shug‘ullanishi va ma’naviy jihatdan to‘laqonli hayot kechirishi mumkin. Inson o‘z oldiga vazifalar qo‘ya oladi va ularni hal qilish yo‘llarini izlaydi, fan va san’at asarlarini yaratadi, texnikaning yangi namunalarini ixtiro qiladi, tobora takomillashgan har tomonlama mukammal tovarlar ishlab chiqaradi, bino va sanoat korxonalarini quradi. Xalqaro doirada nizolarni muqobil hal etish yondashuvi muzokaralar, vositachilik yoki arbitrajni o‘z ichiga olishi mumkin. Sudgacha bo‘lgan hal qilish ko‘p afzalliklari, jumladan vaqt va xarajatlarni tejash, moslashuvchanlik, konfidensiallik va ishbilarmonlik munosabatlarini saqlab qolish imkoniyati tufayli har ikki tomon uchun ham afzal ko‘riladi.

O‘zbekiston Respublikasida nizolarni hal etishda mediatsiya institutini qo‘llash bilan bog‘liq muammolar va ularga yechimlar Iqtisodiy- siyosiy munosabatlarni amalga oshirish va tartibga solish masalalari xalqaro shartnomalar bilan tartibga solinmoqda. Savdo-iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi davlatlar o‘rtasidagi va

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ularning subyektlari o‘rtasida vujudga keladigan nizolarni bartaraf etishni ham nazarda tutadi. Ushbu nizolarni hal qilish uchun xalqaro tijorat arbitraji yordamga kelishi mumkin. Shuningdek, amaliyot ham oilaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqayotgan nizoli holatlar kam emasligini ko‘rsatmoqda. Bu kabi nizolashayotgan taraflar masalaning yechimini topish maqsadida an’anaviy yo‘lni tanlashga, ya’ni sudga murojaat qilishlariga to‘g‘ri keladi. Hozirgi kunda rivojlangan xorijiy davlatlar huquqiy tizimida nizoni an’anaviy sudlardan ko‘ra ko‘proq arbitraj, ya’ni taraflarning xohishiga ko‘ra tanlangan arbitrlar tomonidan ko‘rib chiqish hamda nizoni hal etish amaliyoti jadal rivojlanmoqda. Mazkur sohada O‘zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 5-avgustda “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi va mazkur qonun 2021-yil 18-avgustda kuchga kirdi. Shu tariqa, O‘zbekiston 1985- yildagi Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risidagi YuNSITRAL namunaviy qonuni (2006- yildagi o‘zgarish va qo‘shimchalar bilan birga) negizida milliy arbitraj qonuni qabul qilgan 85-davlat va 118-yurisdiksiyaga aylandi. Mazkur qonunga muvofiq 2018- yilda Tashkent International Arbitration Centre (TIAC) tashkil etilgan bo‘lib, ushbu markaz bugungi kunda o‘z faoliyatini olib bormoqda. Shunday bo‘lishiga qaramasdan, ushbu markazda nizolar juda ham ko‘riladi¹, ular tomonidan ko‘rilgan nizoli ishlar bo‘yicha statistik ma’lumotlar yuritilmaganligi va mediatsiya xalqaro arbitraj haqida

¹ O‘zbekiston Respublikasining “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi qonuni 2020-yil 5- avgust

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

jamoatchilikning xabardorlik darajasi pastligi natijasida u nizolarni hal etuvchi muqobil institutga aylana olmaganligini aytish mumkin.

Angliya, Uels yoki Shimoliy Irlandiyada amalga oshiriladigan arbitraj protsesslari 1996-yildagi “Arbitraj to’g’risida”gi qonun bilan tartibga solinadi. Ushbu qonun UNSITRAL namunaviy qonuniga asoslanmagan bo’lsa ham, namunaviy qonunning ko’p jihatlarini o’zida mujassam etgan. Odatda arbitraj qarorining xalqaro darajada ijro etilishi milliy sud qaroriga nisbatan osonroq, chunki Nyu-York Konvensiyasiga asosan jiddiy protsessual xatolar yoki jarayonning yaxlitligiga borib taqaladigan muammolar bo’lmasa, sudlar qarorni ijro etishni talab etiladi. Nyu-York konvensiyasini ijro etishda tarafkashlikka yo’l qo’yiladi deb hisoblanadi, shuningdek, aksariyat sudlar ijroga qaratmaslik uchun ruxsat etilgan asoslar doirasini juda tor talqin qiladilar.

Olimlar va huquqshunos olimlarning fikrlariga ko’ra, intellektual mulkka oid nizolarni sudgacha hal qilish to’g’risida umumiy fikr ijobiydir. Ularni qo’llab-quvvatlashning bir necha sabablari bor:

1. Iqtisodiy samaradorlik: Intellektual mulk bo’yicha sud jarayoni yuqori advokat to’lovlari va boshqa yuridik xarajatlarni o’z ichiga olgan juda qimmat bo’lishi mumkin. Sudgacha hal qilish usullari, masalan, vositachilik yoki arbitraj, odatda, ishni sudga olib borishga qaraganda ancha arzon. Bundan

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

tashqari, ular sud majlislariga qaraganda tezroq belgilanishi mumkin, bu esa xarajatlarni yanada kamaytiradi².

2. Vaqtni tejash: AQSH huquq tizimi ko‘pincha ishlarning orqada qolishi tufayli sekinlashadi, bu esa ish sudgacha ko‘rib chiqilgunga qadar uzoq kechikishlarga olib keladi. Sudgacha bo‘lgan hal qilish, sud tizimidagi mumkin bo‘lgan da‘vo yillari bilan solishtirganda, haftalar yoki oylar ichida amalga oshirilishi mumkin. Bu tomonlarga nizolarni tezda hal qilish va o‘z bizneslarini davom ettirish imkonini beradi.
3. Ekspertiza: Intellektual mulk nizolari bo‘yicha arbitraj yoki vositachilik ko‘pincha tegishli sohada tajribaga ega arbitrlar yoki vositachilarning ishtirokini o‘z ichiga oladi. Ushbu mutaxassislar tomonlarga IM bilan bog‘liq muayyan masalalar bo‘yicha bilimlari asosida adolatli va xabardor kelishuvga erishishga yordam berishlari mumkin.
4. Maxfiylik: Patent yoki tijorat sirining buzilishi kabi IM nizolari ko‘pincha nozik ma’lumotlarni o‘z ichiga oladi. Sudgacha bo‘lgan hal qilish ko‘proq maxfiylikni ta’minlaydi, chunki sud jarayoni odatda xususiy va nodavlatdir. Bu tijorat sirlarini, innovatsion g‘oyalarni va boshqa qimmatli intellektual mulkni ommaga oshkor qilishdan himoya qilishga yordam beradi.

² English Arbitration Act of 1996, 31,73; Courd d’ Appel de Paris decision in SA Caisse Federale de Credit Mutuel du Nord de la France v. Banque Delubac et Compagnie, 2001 Revue d’ Arbitrage 918 (R&H)

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Qozog‘istondagi “**Mediatsiya to‘g‘risida**”gi qonun intellektual mulk bilan bog‘liq nizolarni mediatsiya orqali hal qilish imkoniyatini nazarda tutadi. Ushbu qonun sud muhokamasiga muqobil vosita sifatida mediatsiya asoslarini belgilab beradi hamda nizolarni yanada samarali va tejamkor tarzda hal etishni ta‘minlashga qaratilgan.

O‘zbekiston Respublikasi 1991-yil 25- dekabrda Butun jahon intellectual mulk tashkilotiga a‘zo davlatlar qatoriga qo‘shildi. Bu esa mamlakatimiz chet mamlakatlar bilan iqtisodiy va savdo munosabatlarini faol amalga oshirishi uchun muhim omil bo‘ldi. So‘nggi yillarda Butun jahon intellektual mulk tashkiloti bilan hamkorlikni yangi bosqichga chiqarish uchun Prezidentimiz tomonidan 2019- yil 8-fevraldagi “Intellectual mulk sohasidagi davlat boshqaruvini takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4168-sonli, 2019-yil 1-iyuldagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4380-sonli “O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellectual mulk agentligi faoliyatini tashkil etish chora- tadbirlari to‘g‘risidagi qarorlarni misol tariqasida keltirish mumkin. Ushbu tashkilot 1970- yil 26- aprelda konvensiya kuchga kirgan paytdan boshlab o‘z faoliyatini boshladi³.

³ Paris Convention (1967), Article 1, 12, 19

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Xulosa. Xulosa qilib olganda, nizolarni muqobil hal etish salohiyati va aynan intellectual mulk bilan bog‘liq xalqaro tijorat nizolarini xorijiy arbitrajlarda ko‘rib chiqish qobiliyati nizolarni tejamkor va samarali tarzda hal qilishga intilayotgan tomonlar uchun qo‘shimcha imtiyozlar berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Xalqaro tijorat arbitraji to‘g‘risida”gi qonuni 2020-yil 5- avgust
2. Arbitration in Switzerland The Practitioner’s Guide, Dr. Manuel Arroyo, Attorney-at-Law, LL.M.
3. Jolly, A and Philpott, J (eds) (2009) The Handbook of European Intellectual Property Management.
4. Intellectual Property Rights in the Switzerland, Published in 2015
5. ¹ English Arbitration Act of 1996, 31,73; Courd d’ Appel de Paris decision in SA Caisse Federale de Credit Mutuel du Nord de la France v. Banque Delubac et Compagnie, 2001 Revue d’ Arbitrage 918 (R&H)

Internet saytlar.

1. www.lex.uz

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

2. www.norma.uz
3. www.myregulation.uz